

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 Facultat de Dret

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

TÍTULO:

**INTERVENCIÓN DE LOS CASCOS
AZULES EN LA OBSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS**

ALUMNO/A: Bassy Borulo Bololo Riokaló

TUTOR/A: Ania Granjo Ortiz

DEPARTAMENTO DEL TUTOR/A: Derecho Internacional Penal

CURSO ACADÉMICO: 2021-2022

“La paz nunca puede darse por hecha. La paz es el premio”
(Antonio Guterres, Secretario General de la ONU)

Índice

1. Justificación.

1.1. Justificación.

1.1.1. Blue Criminology

1.1.2. Las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz.

2. Introducción

2.1. Carta ONU

2.2. Naciones Unidas

2.3. Cascos Azules

2.4. Derechos humanos

2.4.1. ¿Qué son?

2.4.2. El Derecho Internacional Humanitario.

2.5. Normativa

2.5.1. Fundamento jurídico.

2.5.2. Líneas de trabajo.

3. El papel de los cascos azules en las operaciones de mantenimiento de paz

3.1. Principios básicos.

3.2. ¿Efectividad o fracaso en el campo de acción de las operaciones de paz?

3.3. El caso de Guinea Ecuatorial.

4. Situación actual

4.1. Controversia.

4.2. Las misiones actuales que mantienen los cascos azules son:

4.2.1. Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH).

4.2.2. Para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO).

4.2.3. En República Centroafricana (MINUSCA).

4.2.4. Estabilización de Malí (MINUSMA).

4.2.5. Estabilización de la República del Congo (MONUSCO).

4.2.6. Operación híbrida en DARFUR (UNAMID).

4.2.7. Observación de la separación en El Golán (FNUOS).

4.2.8. Mantenimiento de la paz en Chipre (UNFICYP).

4.2.9. Líbano (FPNUL).

4.2.10. Abyei (UNISFA).

4.2.11. Administración provisional de Kósovo (UNMIK).

4.2.12. Asistencia en Sudán del Sur (UNMISS).

4.2.13. Observación en la India y Pakistán (UNMOGIP).

4.2.14. Supervisión de la tregua en Oriente Medio ONUVT).

4.3. La no intervención en el conflicto Rusia – Ucrania.

4.4. El género en las Naciones Unidas

4.5. Cascos Blancos

5. Conclusiones

6. Bibliografía

7. Anexos

1. JUSTIFICACIÓN

1.1. Blue Criminology

Abordar este Trabajo de Fin de Grado sobre los Cascos Azules de la O.N.U. desde el punto de vista criminológico y del derecho internacional obliga, no solo, a cambiar la mirada, a entrar en los entresijos de ese cuerpo militar, también a mirar el lado más negativo y, cómo no, el lado positivo de este organismo.

Siempre hemos tenido una mirada de admiración, hasta que los luctuosos acontecimientos que en torno a los Cascos Azules se han ido dando a conocer, manchando la buena fama y enturbiando las actuaciones en las diferentes Misiones de Paz, destinadas a recobrar la seguridad y la justicia para tantas y tantas personas que han sufrido no solo los avatares de las duras guerras, también el dominio de las mafias, del hambre, de las dictaduras o del abandono a su suerte por parte de países que, en uno u otro momento, han tenido responsabilidad colonial sobre los mismos.

Con motivo de la política criminal en esta organización internacional, se desarrolla la llamada "Blue Criminology", para abordar la prevención del delito y de la justicia penal, ya que desde la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas asumieron su responsabilidad en ambas materias, en virtud de la resolución 155 C(VII) del Consejo Económico y Social de 13 de agosto de 1948, así como de la resolución 415 (V) de la Asamblea General de la ONU celebrada el 1 de diciembre de 1950. Finalmente es por la resolución 1992/1 de 6 de febrero que se crea la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal ECOSOC y que se define como el órgano principal de las Naciones Unidas en dichas materias mediante la A/RES/61/252 del 22 de diciembre de 2006.

1.2. Las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz

El nacimiento de la figura de los cascos azules podría responder a los artículos 22 y 29 de la carta de la ONU donde figura que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad podrán establecer los organismos

subsidiarios que estimen necesario para el desempeño de sus funciones. Por ello mismo, gozarían de los privilegios e inmunidades al ser subsidiarios de tales organismos, con estatuto propio. Aunque su régimen militar integrante será regulado por el derecho interno del Estado que aporta estas fuerzas nacionales.

(Artículo 22

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.)

Antes actuaban para realizar acuerdos previos a la disputa, de no existir, presenciaban la función mediadora. Con todas las garantías que se establecen según los criterios obtenidos por las Naciones Unidas: consentimiento, imparcialidad... pero esto no siempre ha sido aceptado por la totalidad de las partes, las cuales han llegado incluso a atentar contra estos operadores de paz, al verlos como enemigos por ir en contra de los fines bélicos que sustentan el conflicto. Dicha situación también genera que al final no se de un consentimiento de intervención por alguna de las partes y las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz se vean obligados a intervenir para evitar que se cometan actos que violen por completo los derechos humanos de todos los civiles a los que les afecten dichos conflictos. Por ejemplo, en el conflicto con la antigua Yugoslavia, la intervención de los Cascos Azules de manera forzosa tuvo consecuencias positivas, entre ellas la creación de un tribunal penal internacional para castigar los crímenes internacionales (RES.827 Consejo de Seguridad, 25 mayo 1993), y la resolución del conflicto que se estuvo generando entre las partes intervinientes. Esa actuación del personal mantenedor de la paz fue lo que el Jurado correspondiente al Premio Príncipe Felipe de Asturias de Cooperación Internacional 1993, acordase conceder el Premio Príncipe de Asturias a las Agrupaciones Militares de Cascos Azules de las Naciones Unidas destacadas en misión humanitaria en la Antigua Yugoslavia. Sin olvidar el Premio Nobel de la Paz que se les otorgó en 1988 por sus funciones de preservar la paz.

Solucionaron también el conflicto de la guerra de los Balcanes (1992-1995) con ayuda humanitaria, asistencia de víctimas, alimentación, etc.; donde hubo presencia española. Y en los constantes conflictos en los que se encuentran los países de Haití, Pakistán o Sierra Leona, para el establecimiento de la seguridad y el desarme.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. Carta de la ONU

El tratado constitutivo de la ONU (un tratado internacional), denominada Carta de las Naciones Unidas, tiene primacía respecto a cualquier otro tratado de sus miembros, por lo que tiene un rango casi constitucional internacionalmente. Cuyas decisiones se toman con el voto de las dos terceras partes de los representantes.

En esta carta se recogen los 7 principios de las relaciones internacionales en su art. 2 del capítulo 1: la igualdad soberana entre sus miembros, cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, arreglo de sus controversias internacionales de modo pacífico, abstención de la amenaza o uso de la fuerza, la asistencia a las Naciones Unidas en cualquier acción que ejerza, conducción de estados no miembros de acuerdo con los principios y la no intervención en los asuntos internos de los Estados.

(Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

- 1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.*
- 2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.*
- 3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.*
- 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.*
- 5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.*
- 6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.*
- 7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.)*

2.2. Naciones Unidas

Las Naciones Unidas u Organización de las Naciones Unidas (ONU) es, según define la Real Academia Española en su diccionario panhispánico del

español jurídico; una *“Organización internacional de ámbito universal y fines generales creada en 1945 por impulso de las grandes potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial”*, con sede principal en Nueva York; cuyo propósito es, principalmente, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y, otros como *“el fomento de las relaciones de amistad, la realización de la cooperación internacional y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar tales propósitos”*.

Dicha organización está formada por 193 estados miembros, representados por la Asamblea General, y reconoce a 6 como lenguas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.

2.3. Cascos Azules

Formado por alrededor de 90.000 militares, es el personal militar de la ONU sobre el terreno y proceden de los ejércitos nacionales de cada miembro. Su función es la de promover la estabilidad, la seguridad y los procesos de paz, desde 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó *“despliegue de observadores militares en el Oriente Medio para vigilar el cumplimiento del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes”*. Y desde entonces las operaciones o misiones que se despliegan han ido evolucionando significativamente debido a la crisis internacional, siendo cada vez en lugares más complejos o difíciles, aumentando la demanda de mantenimiento, pero no pudiendo ser efectiva por desconfianza entre miembros, falta de recursos y demás aspectos burocráticos.

No existe reserva permanente ya que solo se hace uso de este personal militar cuando se genera un conflicto, por lo que tener una reserva impondría un gran gasto económico. Y a la hora de querer disponer de esta unidad, se optaría por el personal mejor cualificado y adaptado al lugar destinado.

En cuanto a género, se está implementando una llamada masiva de mujeres, ya que, en la mayoría de las misiones los civiles más vulnerables suelen ser mujeres (e hijos) y para que no haya disparidad en funciones y cargos.

Las tareas por destacar de los Cascos Azules, también conocidos como las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, son la protección de civiles y del personal de la ONU, la vigilancia de una frontera en litigio, vigilancia y observación de los procesos de paz después de un conflicto, el ofrecer seguridad en una zona en conflicto o durante los procesos electorales, la prestación de ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo y la ayuda a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que puedan haber firmado.

2.4. Derechos Humanos

2.4.1. ¿Qué son?

Los derechos humanos son las normas que protegen la dignidad de todos los seres humanos y los reconoce como tal. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre de 1948 un documento que marcó un antes y un después en la historia, la Declaración de los Derechos Humanos. Firmada y aceptada por todos los miembros, traducida en más de 500 idiomas, para asegurar su protección en el mundo entero.

La Declaración está compuesta por 30 artículos en los que habla sobre la igualdad de todos los seres humanos sin distinción alguna ni importar cualquier condición, su libertad para poder moverse por el mundo y los derechos que tienen por el hecho de ser humanos. Derechos que implican también deberes, como los de respetar los derechos de los demás, por lo que nadie (gobierno, colectivo o individuo) podrá realizar acto alguno que vulnere los derechos de los demás.

Son universales e inalienables (por lo que tampoco se puede renunciar a ellos), indivisibles (no entiende de jerarquías), interdependientes e interrelacionados (entre cada uno de los derechos), igualitarios y no discriminatorios (sin importar su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancia de su nacimiento u otras condiciones jurídico-políticas o internacionales), participativos e inclusivos

(para todas las personas y pueblos), pudiendo ser estos reclamados jurídicamente en caso de verse perjudicados.

2.4.2. El Derecho Internacional Humanitario

Es fruto del primer Convenio de Ginebra (1864) cuya finalidad era responder a las necesidades humanitarias consecuencia de los conflictos armados y asegurar la protección, el cuidado y la atención médica de los soldados heridos y enfermos, así como a la población afectada, sin discriminación, estableciendo una protección universal. A este le siguió la Declaración de San Petersburgo (1868) y el Convenio de la Haya (1899) en lo referente a leyes y costumbres en la guerra terrestre y marítima, sumándose en 1925 el Protocolo de Ginebra para la prohibición de determinado tipo de armamento (gases tóxicos, medios bacteriológicos).

Mentiríamos si alegásemos que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe las guerras o cualquier tipo de conflicto armado o que se ocupe de averiguar las causas; lo que pretende es limitar sus efectos. Analizar el uso de la fuerza (*ius ad bellum*) es materia del derecho internacional general. La premisa '*Pacta sunt servanda*' obliga a respetar y cumplir los pactos acordados, pues es de '*ius cogens*' el cuidado de las personas y sus derechos fundamentales.

2.5. Normativa

2.5.1. Fundamento jurídico

¿Bajo qué fundamento jurídico se determinan las medidas de seguridad y actuaciones de los Cascos Azules para que puedan tener carácter legal y constitucional?

En la Carta de la Naciones Unidas, adoptada como marco jurídico internacional, concluye que el mantenimiento de la paz y el establecimiento de la seguridad son sus propósitos fundamentales. El jurista Díaz Barrado, que ya entiende que esta es una mira amplia y generosa interpretativa, entiende que se extiende en este marco jurídico del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la conformación de las operaciones de paz. Así lo apoyan también los tratadistas Alcaide Fernández y Márquez Carrasco.

Así pues, cabe concluir que, las operaciones para el mantenimiento de la paz llevadas a cabo por los organismos de la ONU, como los Cascos Azules, están sustentadas por su Carta y reforzadas por la Resolución de la Asamblea General 377 de 3 de noviembre de 1950, conocida como “Unión pro paz”, que establece:

“si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional en todo caso en que parece haber una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, la Asamblea general examinará el asunto inmediatamente con miras a formular recomendaciones apropiadas a los Miembros de medidas colectivas, entre los que figurarán en el caso de una ruptura de la paz o acto de agresión, el uso de la fuerza armada, cuando sea necesario, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.”

2.5.2. Líneas de trabajo

La normativa de las Naciones Unidas para cascos azules prevé unas líneas de trabajo:

- Formación sobre conducta y disciplina, previa al despliegue de cada misión.
- Campañas de sensibilización entre el personal destinado y los anfitriones.
- Las diez reglas del Código de conducta penal para cascos azules: vestirse, actuar y comportarse como corresponde a la dignidad de un soldado con integridad; respeto a las leyes del país anfitrión, su cultura y costumbres; tratar a los habitantes del país con respeto, sin esperar y demandar nada a cambio; no cometer abusos inmorales, abuso, explotación sobre la población y, especialmente, contra mujeres y niños; respetar los derechos humanos de todos, sin venganza y protegiendo a ancianos, enfermos y débiles, sobre todo, si se trata de presos o bajo custodia; deber de custodia y cuidado de los bienes de la ONU, de los que no puede sacar provecho ni hacer negocio; respeto a los otros miembros de la misión y ONU así como al rango que tienen independientemente de su raza, sexo o religión; mostrar comportamientos respetuosos con el medio ambiente; no hacer uso abusivo del alcohol o drogas así como se

prohíbe su tráfico; máxima discreción en el manejo de asuntos y documentos confidenciales u oficiales, especialmente de los que pueden poner en riesgo las vidas de otros compañeros o afectar a la imagen de la ONU.

Además, se establecen una serie de normas y reglas en materia de prevención del delito y justicia penal que podemos resumir así: firma de un contrato en el que se indica la causa de este y que se sujeta a los protocolos para prevenir la trata de mujeres (25 diciembre 2003), otro contra el tráfico ilícito de migrantes (28 enero 2004) y el establecido contra fabricación y tráfico de armas (3 julio 2005). A esto se añade las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, el empleo de las armas de fuego y defensa, junto con las directrices sobre niños y testigos protegidos.

3. EL PAPEL DE LOS CASCOS AZULES EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

3.1. Principios básicos

En la Carta de la ONU se detallan en varios artículos las funciones que tiene a nivel general cualquier miembro de las Naciones Unidas para poder llevar cualquier controversia o cualquier situación susceptible de conducir a una fricción internacional a fin de determinar si dicha situación se puede prolongar o puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Tal y como dice la carta en su preámbulo, para “*preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra*” se argumenta el uso de la fuerza en base a los términos por los que la justificación de las operaciones, con el fin de mantener la paz, rompe con la prohibición de recurrir a la fuerza armada o la intervención del Consejo de Seguridad (los dos pilares esenciales en los que se prevé la actuación de la ONU en conflictos de guerra) **FUENTE COBO, I.: Operaciones de paz para el siglo XXI: Un concepto en evolución, Universidad de Granada, Granada, 1998, p. 3**, por actos de legítima defensa (art .51) o sanción consensuada por la Comunidad Internacional (Capítulos VI y VII).

Dad Hammarsköld, Secretario General de la ONU (1953/61) es quien define el “mantenimiento de la paz” en la Carta de las Naciones Unidas en el capítulo referido al arreglo pacífico de las controversias. Así y ante el emergente conflicto del Canal de Suez, logró articular en pocas semanas la “Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas”, intentando equilibrar e incidir durante la Guerra Fría los peligros de desestabilización; si bien es cierto que, continuamente, se enfrentó a una dificultad no contemplada: el veto de los países que condicionaría, y condiciona aún hoy, la acción de la ONU dados los intereses que estos mantienen. Fue con este paso de creación de la fuerza militar que pudieron actuar ‘in situ’ observadores y tropas ligeramente armadas con el fin de vigilar y establecer lazos de confianza.

Cabe diferenciar, entonces, dos categorías en la pacificación de conflictos:

- los que supusiesen peligros para la paz y la seguridad internacionales (capítulo VI) denominados Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
- los que supusiesen amenazas para la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (capítulo VII, art. 42) denominado posteriormente Imposición de la Paz.

Son tres los principios básicos por los que se rigen las Naciones Unidas para desarrollar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional: Consentimiento y cooperación de las partes, Imparcialidad, No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa o en defensa del mandato. Los cascos azules son aquellas fuerzas encargadas de mantener esa paz contribuyendo a que las partes en conflicto resuelvan sus controversias, pudiendo emplear la fuerza (de manera táctica) cumpliendo con los principios anteriormente mencionados.

En las Operaciones de Paz se tienen muy en cuenta que las intervenciones que se hacen son por motivos humanitarios que se define como *“el derecho de los Estados a recurrir a la fuerza sobre el territorio de otro Estado – con o sin el consentimiento de su Gobierno – con el fin de proteger a las personas que se encuentren en el de los tratos inhumanos a los que están sometidos y que no pueden evitarse más que por un recurso a la fuerza”*¹

Para la mencionada asistencia humanitaria en víctimas de conflictos armados, **J.L. Rodríguez-Villasante** distingue tres tipos de intervención:

- a) La intervención o uso de la fuerza por los Estados con motivación humanitaria.
- b) El derecho de asistencia humanitaria a las víctimas de un conflicto armado.

¹ FUENTE COBO, I.: *Operaciones de paz para el siglo XXI: Un concepto en evolución*, 1998, p. 14.
<https://www.ugr.es/~ceas/Misiones%20de%20paz/Operaciones%20de%20paz%20para%20el%20siglo%20XXI.pdf>

c) El derecho-deber de injerencia humanitaria.

Para evitar los abusos y que prevalezcan los intereses humanitarios de los políticos, hay que tener en cuenta que *“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asume la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y, en cuanto tal, desempeña un papel crucial al contribuir a la seguridad y a la estabilidad de la región euroatlántica”*², que los hechos que se defienden son por actos graves y de carácter urgente de actuación, el agotamiento sin éxito de otras medidas de protección, límite en tiempo y espacio y protección de países terceros a los intervinientes.

Criminología Azul

El mandato de la ONU en cuestión criminológica se agrupa en dos bloques:

-Congresos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, cuya finalidad es el intercambio de experiencias entre países en materia de investigación, elaboración de leyes y políticas y determinación de nuevas tendencias y cuestiones relacionadas tanto en lo que afecta a los Estados como a ONG, organizaciones intergubernamentales y especialistas, así como la movilización de la opinión pública en el ámbito nacional, regional e internacional

-Adopción de instrumentos jurídicos internacionales, dada la diversidad de sistemas jurídicos que conviven en el mundo, con la intención de lograr acuerdos de cooperación en las siguientes áreas:

- Terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, siendo una de las mayores lacras para la paz y la seguridad internacional. Abordándose desde lo político, lo coercitivo y lo convencional.

- Delincuencia juvenil, con el hándicap de que hay una gran discrepancia en el concepto de “menor” entre países, en donde la edad mínima y máxima también son dispares, así como el concepto de

² *Concepto estratégico de la OTAN*, ap. 15.

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/Concepto_Estrategico_de_la_OTAN_1999.pdf

“menor delincuente”. Se pretende el desarrollo de sistemas propios de justicia juvenil.

·Tratamiento penitenciario: se establecieron 95 reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y que son aplicables a todos los reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados y sentenciados; conocidas como “Reglas de Nelson Mandela” de 2015, son las que se aplican actualmente y desde el inicio.

·Justicia transicional, que abarca los procesos y mecanismos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala y con el objeto de que los responsables rindan cuentas, de modo que se logre la justicia y la reconciliación social.

·Fiscalización de drogas. Ha sufrido varias modificaciones sobre la Convención única de 30 de marzo de 1961. Se basa en tres principios fundamentales que son el uso indispensable médico de los estupefacientes para mitigar el dolor, la toxicomanía como mal grave para el individuo y la sociedad a prevenir y combatir, la supresión del tráfico ilícito y su consideración de actividad delictiva internacional.

·Corrupción. La comunidad internacional se declara decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella, exigiendo transparencia, la rendición de cuentas y el fomento del desarrollo.

3.2. ¿Efectividad o fracaso en el campo de acción de las operaciones de paz?

El alto número de operaciones llevadas a cabo desde la creación de la ONU y de las operaciones para el mantenimiento de la paz, muchas de ellas con positivos resultados, otras fallidas y otras aún vigentes dilatándose en el tiempo, ha obligado a crear una unidad de análisis. En 1995 se creó la Unidad de Lecciones Extraídas, cuyo objeto es analizar y sacar conclusiones sobre operaciones en el terreno, de modo que se eviten errores y se obtengan mejores resultados tanto en las operaciones actuales como en las futuras.

Hay que partir de una realidad, a la cual ya me he referido anteriormente, la voluntariedad de los países en conflicto de que se establezca una fuerza intermediadora del conflicto, con los observadores y Cascos Azules, a lo que hay que añadir el derecho de veto que obstaculiza ciertas operaciones.

Uno de los casos flagrantes de operación fallida fue la intervención en la guerra de Bosnia-Herzegovina, en el conflicto consecuencia de la disolución de la antigua Yugoslavia, en donde no se dotó de suficiente personal armado ni medios a las fuerzas de la ONU para proteger a los ciudadanos, estos acabaron rechazando a los Cascos Azules y las fuerza de la OTAN, también implicadas, no fueron capaces de contener ni las masacres ni los ataques serbios a una población del todo indefensa.

Otro fiasco fue la operación en Ruanda, cuando “hutus” y “tutsis” se enfrentaron causando el llamado “Genocidio en Ruanda” en 1993. La UNAMIR intentó llegar a un acuerdo de alto el fuego sin éxito ninguno, se tardó seis meses en acordar el envío de algo más de 5.000 soldados, pero la catástrofe ya estaba servida con los más de 500.000 asesinatos y los cuatro millones de desplazados. En 1994 Ruanda solicitó la finalización de la UNAMIR y la salida de sus operativos y hasta 1996 no logró dicha resolución. En 1999 el “Informe de la Comisión independiente de investigación acerca de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas durante el Genocidio de 1994 en Rwanda” se pone de manifiesto que no solo se tuvo que expulsar a decenas de Cascos Azules por abusos sexuales a niños y niñas, también que se produjo un fracaso en los escasos recursos y en las medidas, queda constancia del escaso compromiso político.

Para no ser excesivo, reseñar, por último, en esta dirección, el caso de Sri Lanka. Amnistía Internacional, en uno de sus publicados de prensa del año 2012 indicó: "El informe del grupo de expertos del secretario general de la ONU sobre Sri Lanka, presentado a Ban Ki-moon y hecho público hoy, pone seriamente en tela de juicio la respuesta de la ONU al conflicto armado de ese país (...) En lugar de eso, el texto describe un escenario en el que la ONU falló repetidamente a los civiles cuya protección se le había encomendado, ignorando o restando importancia a las pruebas cada vez más abundantes de crímenes de guerra reunidas por su propio personal mientras trataba de apaciguar la intención de las autoridades esrilanquesas de restringir el espacio humanitario."³

³ Amnesty International, nota de prensa. *Sri Lanka: Los fallos de actuación de la ONU en el conflicto armado srilankés*. Índice AI: PRE01/562/2012 (2012)

En la dirección opuesta a estos casos reseñados, se halla la actuación en Sierra Leona (UNAMSIL) en donde, tras una serie de fracasos desde 1991, se logró obtener la paz en 2002, elecciones libres, retorno de refugiados, desarme de 75.000 combatientes (incluidos niños soldado), construcción de carreteras y apertura de lugares de culto.

Otro tanto concurrió en la exitosa operación en la República Democrática del Congo, llegando a una cesación de fuego en 1999, la separación de fuerzas y en 2006, por fin, la celebración de elecciones libres, la protección de civiles y pacificación en las zonas en conflicto y el respeto a los derechos humanos.

3.3. El caso de Guinea Ecuatorial

Una resolución ejemplificada sería la **2634 (2022) Paz y seguridad en África (La protección marítima en el Golfo de Guinea)** en relación a la piratería y el robo a mano armada en el Golfo de Guinea⁴; en el que los estados del

⁴ “Resolución 2634 (2022) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 9050ª sesión, celebrada el 31 de mayo de 2022:-Condena enérgicamente la piratería y el robo a mano armada en el mar, incluidos los actos de asesinato, secuestro y toma de rehenes, cometidos en el Golfo de Guinea;

-Destaca la responsabilidad primordial de los Estados del Golfo de Guinea de contrarrestar la piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo de Guinea y de abordar sus causas subyacentes, en estrecha cooperación con las organizaciones regionales y subregionales y sus asociados internacionales;

-Exhorta a los Estados Miembros de la región a que tipifiquen como delitos en su legislación nacional la piratería y el robo a mano armada en el mar, y a que investiguen, y enjuicien o extraditen, de conformidad con el derecho internacional aplicable, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, a quienes perpetren actos de piratería y robo a mano armada en el mar y a quienes inciten a cometer esos delitos o los financien o faciliten intencionalmente, incluidas las figuras clave de las redes delictivas implicadas en la piratería y el robo a mano armada en el mar que planifican, organizan, facilitan y financian esos ataques o se benefician de ellos;

-Exhorta además a los Estados Miembros a que cooperen, según proceda, en las cuestiones relativas a la piratería y al robo a mano armada, en particular la toma de rehenes, y a que colaboren en el enjuiciamiento de los presuntos piratas respetando las garantías de un juicio imparcial, incluso mediante la redacción de acuerdos, según sea necesario, para el traslado de los sospechosos de piratería detenidos entre los Estados de la región y de fuera de ella, con arreglo al derecho internacional aplicable;

-Insta a los Estados Miembros de la región del Golfo de Guinea a que adopten con prontitud medidas en los planos nacional y regional, con el apoyo de la comunidad internacional, cuando lo solicite el Estado interesado y de conformidad con el derecho internacional, para formular y aplicar estrategias nacionales de seguridad marítima, lo que incluye establecer un marco jurídico armonizado para prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada en el mar, así como para enjuiciar a las personas implicadas en esos delitos y castigar a quienes hayan sido declarados culpables, y alienta a los Estados del Golfo de Guinea a que estructuren sus operaciones para hacer frente a las actividades marítimas ilícitas y desarrollen su capacidad de proteger sus dominios marítimos, y a que aseguren la cooperación regional en este sentido;

-Alienta a los asociados bilaterales y multilaterales a que presten, cuando sea posible, un apoyo jurídico y operacional adecuado, previa solicitud y teniendo en cuenta las necesidades nacionales, en materia de personal, fondos, tecnología, capacitación y equipo para los Estados y las organizaciones regionales del Golfo de Guinea, y a que sigan ayudando a mejorar su capacidad de cooperar y coordinar sus esfuerzos para contrarrestar la piratería y el robo a mano armada en el mar en la región, incluso en lo que respecta a la realización de patrullas, la aplicación de la ley en el mar, los simulacros antipiratería, la vigilancia terrestre, marítima y aérea, y otras operaciones de conformidad con el derecho internacional;

Golfo y sus vecinos, junto con con la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la Comisión del

-
- Alienta además a las organizaciones regionales, incluidas la Unión Africana, la CEEAC, la CEDEAO, la CGG, la Organización Marítima de África Occidental y Central, y el Comité de Pesca del Golfo de Guinea Centrooccidental, así como al mecanismo Conocimiento del Dominio Marítimo para el Comercio – Golfo de Guinea, a que refuercen la cooperación subregional, regional e internacional en materia de seguridad marítima en el Golfo de Guinea y a que sigan poniendo en funcionamiento la Arquitectura de Yaundé;
 - Destaca la necesidad de que la comunidad internacional, en colaboración con los Estados del Golfo de Guinea, las organizaciones regionales y otras instancias pertinentes, responda de manera integral para prevenir y reprimir la piratería y afrontar de manera sostenible sus causas subyacentes, y alienta a los Estados Miembros a que sigan cooperando con las autoridades nacionales de los Estados del Golfo de Guinea en la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar, sin obstaculizar el ejercicio de las libertades en alta mar ni de otros derechos y libertades de navegación por los buques de ningún Estado, con arreglo al derecho internacional, reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
 - Insta a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que ayuden a los Estados de la región, así como a las organizaciones regionales y subregionales, a velar por que se adopten las medidas necesarias para evitar que los ingresos generados por la piratería y el robo a mano armada en el mar contribuyan a la financiación del terrorismo en África Occidental y Central y en el Sahel;
 - Resalta la importancia de mejorar la coordinación entre los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, como la CEDEAO y la CEEAC, a fin de desalentar los actos de piratería y robo a mano armada en el mar en el Golfo de Guinea, encomia la labor realizada por el CCI para facilitar esa coordinación en cooperación con la UNODC, la Organización Marítima Internacional (OMI), los Estados del pabellón y los Estados de la región, e insta a la plena participación de los Estados ribereños del Golfo de Guinea en todas las actividades de coordinación a nivel regional e internacional y a que se siga prestando apoyo a esas actividades;
 - Reconoce las recomendaciones y orientaciones proporcionadas por la UNODC, en particular a través de su Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima, y por la OMI sobre la prevención y represión de la piratería y el robo a mano armada en el mar, e insta a los Estados a que, en colaboración con los sectores del transporte marítimo y los seguros y con la OMI, sigan formulando y aplicando mejores prácticas de evitación, evasión y defensa, y advertencias sobre las medidas que deben tomarse al ser objeto de ataque o al navegar en el Golfo de Guinea, y a que adopten todas las medidas de investigación pertinentes inmediatamente después de un acto o conato de piratería o robo a mano armada en el mar;
 - Insta a todos los Estados a que faciliten información a INTERPOL para su uso en la base de datos mundial sobre la piratería, mediante mecanismos regionales de intercambio de información, como el CCI, y por otros cauces apropiados;
 - Exhorta a la UNODC a que, en estrecha cooperación con otras entidades de las Naciones Unidas y en consulta con la OMI, así como con INTERPOL, continúe proporcionando asesoramiento y, con sujeción a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, prestando una asistencia integrada y técnica que mejore la capacidad de los Estados Miembros, previa solicitud, para aplicar la presente resolución, lo que incluye mantener el apoyo que se está prestando a la redacción de acuerdos regionales para la entrega de los sospechosos de piratería detenidos;
 - Alienta a la Comisión de Consolidación de la Paz a que siga apoyando, previa solicitud y en el marco de su mandato, los esfuerzos de los Estados del Golfo de Guinea y de las organizaciones regionales y subregionales por consolidar la paz en el Golfo de Guinea y sus alrededores;
 - Solicita al Secretario General que, por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS) y la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA), con arreglo a sus mandatos y con la asistencia de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, según proceda, siga informando y apoyando a los Estados y a las organizaciones subregionales en sus esfuerzos por combatir la piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo de Guinea, incluso en lo que respecta a la movilización de recursos tras aprobarse el Código de Conducta de Yaundé para ayudar a crear capacidades nacionales y regionales en estrecha consulta con los Estados y las organizaciones regionales e internacionales;
 - Solicita además al Secretario General que, en un plazo de cinco (5) meses y con carácter excepcional, dado que se avecina el décimo aniversario del Código de Conducta de Yaundé, informe sobre la situación de la piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo de Guinea y sus causas subyacentes, incluidos los vínculos posibles y potenciales con el terrorismo en África Occidental y Central y en el Sahel, sobre el apoyo y las contribuciones de las Naciones Unidas, y sobre cualquier recomendación para seguir apoyando y mejorando los esfuerzos nacionales y la cooperación regional e internacional encaminados a combatir la piratería y el robo a mano armada en el mar en el Golfo de Guinea;
 - Decide seguir ocupándose de la cuestión.”

Golfo de Guinea (CGG), otras organizaciones de la región y sus asociados; expresando sus preocupaciones sobre la amenaza de la piratería y el robo a mano armada y el efecto desestabilizador y negativo que tienen en el resto de estados la delincuencia organizada trasnacional, condenan que se siga perpetuando dichos de delitos y secuestros, toma de rehenes, etc.

4. SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Controversia

La organización se encuentra en varias regiones por todo el mundo, primordialmente en Camboya, Chipre, Líbano, Palestina o Sudán, donde en la mayoría se encuentra personal español. Actualmente, los procesos de mantenimiento de paz se ven perturbados según el lugar donde se actúa. Eso conlleva a que por desgracia se estén llevando ciertas irregularidades por el personal militar de las Naciones Unidas en cuanto a abusos. Teniendo en cuenta que el personal de la ONU perteneciente a los Cascos Azules son de la misma nacionalidad que el país donde estos operan.

Un estudio de CONICET (Universidad de Buenos Aires, Argentina), revela en una “*Revista de Psicología* Vol. 37 (1), 2019” que hay predictores culturales que manifiestan la diferencia cognitiva en la efectividad decisoria en momentos de conflicto al intervenir los cascos azules. Aplicando la inteligencia cultural en contextos militares habiendo desarrollado o no una formación. Analizando la interacción verbal y no verbal de los más de 100 participantes varones como muestra. Se encontró que la “inteligencia cultural se asocia positiva y significativamente con la efectividad decisoria. Específicamente, la manifestación de conductas verbales y no-verbales culturalmente inteligentes, sin mediar demasiado la reflexión deliberada sobre las diferencias culturales percibidas, incrementa el nivel de efectividad de las decisiones tomadas” y se puede resumir que las decisiones tomadas por los cascos azules de *Intervenir* o *No intervenir* haciéndolo de forma correcta frente a diferentes escenarios interculturales, implicarían el logro de un debido *ajuste intercultural*, paralelamente a alcanzar una toma de decisión efectiva (Ang et al., 2007).

Todo ello, podría estar ligado a la controversia en la que nos encontramos que, en ciertas misiones, se hayan recibido denuncias por violaciones o abusos sexuales por parte de estos mantenedores de paz o negocios de los

cuales se lucraban con acuerdos ilegales. Eso es debido a la falta de sistema penal.

El Foro para la Paz en el Mediterráneo señala a la posibilidad de lo poco atractivo económicamente de las Misiones de los cascos azules y que como consecuencia se busquen formas alternativas de ingresos o de desmotivación de los soldados, todo ello justificaría las actitudes deshonorosas más arriba denunciadas, que no siendo del nada justificables ni tolerables. El Coronel F. Javier Blasco en su artículo “Luces y sombras de los cascos azules” (en el Foro citado 17/10/2016) ya alude a esta situación esgrimiendo que si bien la ONU corre con el grueso de los gastos dada la mala capacitación de las fuerzas actuales provenientes de determinados países, convirtiéndose en un negocio para unos y en lucro particular para otros, y para ello no duda en poner de ejemplo la más que dudosa actuación de los cascos azules holandeses en Bosnia o el comportamiento de los cascos azules en Ruanda, en ambos casos dejando a los protegidos al albur del enemigo.

En el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas⁵ se establecen los 6 artículos que regulan el arreglo pacífico de controversias.

⁵ **Artículo 33**

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

Artículo 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.
2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.
3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12.

Artículo 36

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de indole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.

Factores para el logro de los objetivos del despliegue de Cascos Azules.

Hay una serie de factores que deben concurrir para garantizar el éxito de las operaciones para el mantenimiento de la paz con el despliegue de los Cascos Azules:

- La mediación como elemento indispensable, buscando establecer la paz o evitar cualquier conflicto. (Afganistán / Pakistán 1988) (Etiopía / Eritrea 2000).
- Uso de métodos propios de los Cascos Azules, para lograr la cesación de fuego, garantizar el orden público y el acceso a los medios humanitarios (UNSF 1962) (UNMILL).
- Involucración y apoyo por las partes en conflicto. Esta es obligatoria para no vulnerar los Principios de no intervención y autodeterminación. Solo se ha resuelto con éxito cuando las partes han apoyado la presencia de los Cascos Azules. (MINUGUA 1996)⁶.

4.2. Las misiones para la Paz de los cascos azules:

Se han llevado a cabo desde sus inicios más de 60 operaciones de mantenimiento de paz, las cuales aumentaron considerablemente a partir de la Guerra Fría. Actualmente existen 12 operaciones de mantenimiento de paz, aquí detallaremos las últimas catorce:

4.2.1. Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH)

La Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) completó su mandato el 15 de octubre de 2019,

-
2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.
 3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

Artículo 37

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no logran arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad.
2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados.

Artículo 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico.

⁶ Acuerdo de Paz en Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA): S/1996/1045 (1996) <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/368/21/PDF/N9636821.pdf?OpenElement>

poniendo fin a 15 años consecutivos de operaciones de mantenimiento de la paz en el país. La familia de las Naciones Unidas seguirá apoyando a Haití con una nueva configuración, a través de las 19 agencias, fondos y programas presentes en el país y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), establecida por la resolución 2476 (2019) del Consejo de Seguridad. MINUJUSTH, que inició sus operaciones en octubre de 2017, fue precedida por una misión más grande y robusta, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que se desplegó en junio de 2004.

A lo largo de estos quince años, las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, la sociedad civil, los socios nacionales e internacionales y el resto de la familia de las Naciones Unidas para ayudar a desarrollar y profesionalizar la fuerza policial nacional, fortalecer los procesos judiciales y desarrollar capacidades en el área de derechos humanos, propiciando así un ambiente propicio para el desarrollo del país.

El mandato de MINUJUSTH se centró en las áreas de seguridad, estado de derecho y derechos humanos, a partir del 16 de octubre de 2019, la familia de las Naciones Unidas, a través de una nueva configuración, continuará apoyando a Haití en su impulso por lograr sus prioridades de desarrollo nacional y consolidar los logros obtenidos con tanto esfuerzo.

4.2.2. Para el referéndum del Sahara Occidental (MINURSO)

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO)⁷ se estableció por la [Resolución 690 del Consejo de Seguridad](#) de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO).

El plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos. El Representante Especial del Secretario General tendría la responsabilidad única y exclusiva sobre los asuntos relacionados con la celebración del referéndum y estaría asistido en sus funciones por un grupo constituido por civiles, militares y personal de la policía civil, que se conoce como la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental.

El 29 de abril de 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2285, que apelaba a que las partes del conflicto siguieran dando

⁷ <https://peacekeeping.un.org/es/mission/minurso>

muestras de su sentido político con el fin de comenzar una fase de negociaciones más intensa e importante.

El Representante del POLISARIO en la ONU y Coordinador con la MINURSO, Dr. Sidi Mohamed Omar, se reunió ayer con el Enviado Personal del Secretario de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, Staffan de Mistura.

El Dr. Sidi Mohamed Omar informó al Sr. De Mistura sobre la posición del Frente POLISARIO sobre el proceso de paz de la ONU en el Sahara Occidental y otros temas relacionados al conflicto.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el 20 de abril de 2022 una sesión de consulta sobre la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), de conformidad con el párrafo 10 de la Resolución 2602 (2021) adoptada por el Consejo de Seguridad el 29 de octubre de 2021, en el que solicitó al Secretario General proporcionar información al Consejo a intervalos regulares, incluso dentro de los seis meses posteriores a la fecha de renovación del mandato de la Misión.

Se espera que, en esta sesión, el Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental brinde información sobre los resultados de su visita a la región en enero pasado, mientras que el Representante Especial del Secretario General para el Sáhara Occidental y Jefe de MINURSO presentará información en relación a los progresos sobre el terreno observados por su Misión, a la luz de la actual situación de guerra reanudada desde que el Estado de ocupación marroquí violara el alto al fuego imperante desde 1991, con su agresión acontecida el pasado 13 de noviembre de 2020.

Cabe recordar que el Frente Polisario había enfatizado recientemente que “la única forma de avanzar en la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera a la cuestión de la descolonización en el Sáhara Occidental es permitir que el pueblo saharauí ejerza su derecho inalienable e innegociable a la libre determinación e independencia de forma libre y democrática, de conformidad con los principios de legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas pertinentes de las Naciones Unidas y la Unión Africana”. (SPS)⁸

4.2.3. En República Centroafricana (MINUSCA)

La Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana lanzó el pasado mes de marzo la operación "Zia siriri ni Akomandé", ("que reine la paz") en el noroeste del país.

La iniciativa pretende reducir la influencia que ejercen los grupos armados ilegales y el impacto de los artefactos explosivos mediante el aumento de las patrullas y las misiones de reconocimiento aéreo.

En estrecha colaboración con las comunidades locales y el ejército nacional, las fuerzas de mantenimiento de la paz patrullan y evalúan la seguridad y también las preocupaciones de las comunidades locales.

⁸ <https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2022/04/20/39301.html>

Durante las últimas rondas, las poblaciones locales destacaron la falta de suministros médicos y de acceso a las escuelas.

Como respuesta a esta situación, las fuerzas de paz entregaron diariamente agua potable, material escolar y deportivo, así como asistencia médica gratuita, incluyendo a mujeres y niños. También se han rehabilitado carreteras para mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios.

"Durante las últimas semanas ha disminuido considerablemente el número de incidentes y ataques en la zona, lo que demuestra que las acciones de nuestras unidades tuvieron un impacto efectivo", según destaca el teniente coronel Abdoul Aziz Ouédraogo⁹.

4.2.4. Estabilización de Malí (MINUSMA)

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA¹⁰) fue establecida por el Consejo de Seguridad en su [S/RES/2100](#), de 25 de abril 2013, para apoyar los procesos políticos en ese país y llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la seguridad. Se ha pedido a la Misión que ayude a las autoridades de transición de Malí a estabilizar el país y aplicar la hoja de ruta de transición.

El Consejo aprobó por unanimidad la [resolución 2164](#), del 25 de junio de 2014, y decide que la Misión debe centrarse en los derechos tales como garantizar la seguridad, estabilización y protección de los civiles; apoyando al diálogo nacional sobre política y reconciliación; y prestando apoyo al restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el país, la reconstrucción del sector de la seguridad, la promoción y protección de los derechos humanos.

4.2.5. Estabilización de la República del Congo (MONUSCO)

La radio ha sido durante toda la pandemia un medio esencial para difundir información puntual y precisa sobre la transmisión, la prevención, el tratamiento y las mejores prácticas del [COVID-19](#), especialmente en las comunidades locales. En un momento en el que la mayoría de las personas teletrabajaba, el presentador de Radio Okapi¹¹ -que forma parte de la Misión-, Jody Nkashama, que estaba en el estudio, trataba de detener la diseminación de noticias falsas mientras mantenía informados a los oyentes desde su estudio.

"Desafiamos el miedo para ofrecer información fidedigna a más de 24 millones de oyentes sobre la pandemia, que había provocado diversos rumores y pérdidas de vidas, con un impacto negativo en la economía nacional", explica el reportero.

Además de proporcionar información para salvar vidas y combatir la desinformación sobre el virus, Radio Okapi desempeñó una importante función educativa para un millón de jóvenes estudiantes que no

⁹ <https://news.un.org/es/story/2022/05/1509392>

¹⁰ <https://peacekeeping.un.org/es/mission/minusma>

¹¹ <https://news.un.org/es/story/2022/05/1509392>

podieron asistir a la escuela por los confinamientos. La emisora llenó ese vacío.

4.2.6. Operación híbrida en DARFUR (UNAMID)

Después de diez años, la operación de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región sudanesa terminará oficialmente sus funciones junto con el 2020. El gobierno de Sudán asumirá entonces la responsabilidad de proteger a la población civil de la zona.

La [Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur](#) (UNAMID) termina su misión hoy jueves 31 de diciembre de 2020 de manera oficial por mandato del [Consejo de Seguridad](#) de la ONU, que consideró el pasado día 22 que los avances del gobierno de transición de Sudán le permitirán gestionar el conflicto en esa región del país.

En octubre de 2020, dos años después de la movilización popular que produjo el derrocamiento del presidente Omar Al-Bashir en abril de 2019, se alcanzó un acuerdo de paz histórico entre las autoridades sudanesas y dos grupos armados de Darfur.

La UNAMID ¹²a partir del 1 de enero de 2021 las tropas y el personal de policía de la misión brindarán seguridad un periodo de seis meses durante el cual disminuirán gradualmente su presencia y funciones.

El operativo para la retirada gradual implica la repatriación de tropas, vehículos y otros equipos; así como la separación del personal nacional e internacional y el cierre de las bases de operaciones y oficinas de la misión.

El proceso culminará con la retirada de Sudán de todo el personal civil y uniformado de UNAMID antes del 30 de junio de 2021, a excepción de un equipo de liquidación que resolverá las cuestiones pendientes y completará el cierre administrativo de la misión.

Además de la responsabilidad de proteger a los civiles, el gobierno sudanés asumirá la tarea fundamental de apoyar el proceso de paz, facilitar la prestación de asistencia humanitaria y respaldar la mediación de conflictos entre comunidades.

4.2.7. Observación de la separación en El Golán (FNUOS)

Durante el período inicial, se mantuvo la cesación del fuego en el sector Israel-República Árabe Siria¹³ y, en general, reinó la calma en la zona de operaciones de la FNUOS. Sin embargo, durante este período se volvieron a producir manifestaciones contra el Gobierno en varias aldeas en el lado sirio (“Bravo”) de la zona de limitación. La FNUOS vigiló la zona de separación desde posiciones fijas y mediante patrullas para asegurarse de que las fuerzas militares de ambas partes se mantuvieran alejadas del lugar. También llevó a cabo inspecciones quincenales del material y los efectivos en las zonas de limitación.

¹² <https://news.un.org/es/story/2020/12/1486132>

¹³ <https://www.refworld.org/es/pdfid/4ee9fa8e2.pdf>

Oficiales de enlace de la parte interesada acompañaron a los equipos de inspección. Como en ocasiones anteriores, ambas partes negaron a los equipos de inspección el acceso a algunas de sus posiciones e impusieron restricciones a la libertad de circulación de la Fuerza. Además de esas restricciones rutinarias y temporales, equipos del Grupo de Observadores en el Golán encontraron restricciones a la circulación en la parte meridional y central de la zona de limitación del lado Bravo, en donde las autoridades sirias denegaron el acceso en las proximidades de As Sharajah, Harra, Jaseem, Kanakir, Namir, Nawa y Tasil, entre otros lugares, aparentemente para garantizar la seguridad de los observadores militares.

En relación con la FNUOS, la prolongación y la ininterrumpida militarización del conflicto sirio han hecho que la crisis se vaya instalando progresivamente en la zona de operaciones de la Fuerza, impactando en la capacidad de la Misión para cumplir con su mandato, poniendo en peligro a su personal y arriesgando el mantenimiento del cese del fuego entre Israel y Siria. Los desarrollos que tuvieron lugar hace unas pocas semanas reflejan que el personal de la Misión es objeto de ataques directos y deliberados de grupos terroristas que se oponen a cualquier presencia internacional, se benefician de una mayor inestabilidad y buscan exacerbar las tensiones en la zona. Bajo estas circunstancias la Fuerza ha perdido presencia y control de una porción significativa de su zona de operaciones. Mientras que no existen dudas de que tanto la Misión como su mandato siguen siendo extremadamente relevantes y necesarios, los episodios recientes nos exigen una reflexión sobre cuál sería la manera más efectiva y segura para que la Fuerza cumpla con este mandato en un entorno operacional completamente distinto para el que fue diseñada y que se mantendrá así en el futuro previsible. En tal sentido, y si bien estamos a la espera de la información que presentará la Secretaría sobre las medidas necesarias para mantener la capacidad de la FNUOS¹⁴ para cumplir su mandato, queremos destacar la rápida instrumentación de medidas de mitigación de riesgo por parte del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz con el fin de que la Misión pueda desempeñar ese mandato de forma segura.

Al mismo tiempo, en este contexto tan volátil, es necesario que las partes ejerzan la máxima moderación en sus acciones y que utilicen plenamente los canales de comunicación que la FNUOS tiene a su disposición, evitando caer en provocaciones. Reconocemos el intenso

¹⁴ <https://enaun.cancilleria.gob.ar/es/content/operaciones-de-las-naciones-unidas-para-el-mantenimiento-de-la-paz-9-de-octubre>

trabajo y el rol crítico que ha venido ejerciendo el Comandante de la Fuerza durante todo este tiempo para aliviar las tensiones cada vez que se produjeron incidentes serios que tenían el potencial de empeorar la situación. Quisiera, en este sentido, hacer una pregunta al Teniente General Singha. ¿Cómo evalúa el proceso de consultas y la interacción entre la Fuerza, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Consejo de Seguridad a lo largo de todo este período en el que fueron cambiando drásticamente las circunstancias en las que opera la Fuerza.

4.2.8. Mantenimiento de la paz en Chipre (UNFICYP)

Las comunidades greco y turcochipriota están divididas por décadas de conflicto. Un proyecto impulsado en 2021 por la Misión de la ONU en Chipre¹⁵ y patrocinado por la Embajada de los Países Bajos ayudó a unir a las mujeres de ambas comunidades, a través de una tradición centenaria: el tejido.

Una iniciativa liderada por mujeres y denominada Klotho creó un proyecto que permite intercambiar conocimientos sobre tejido a las mujeres greco y turcochipriotas de diferentes edades.

"Al principio parecíamos desconocidas, pero a través de esta colaboración entre comunidades llegamos a entender que somos iguales", explica Hande Toycan, turcochipriota. "Al conocernos, aprender la vida y las costumbres de cada una, iremos allanando poco a poco el camino hacia la paz".

"Hasta este momento no había tenido ningún contacto con los turcochipriotas", dice la grecochipriota Flora Hadjigeorgiou. "La primera vez que entré en contacto con un turcochipriota fue a través del proyecto Klotho. A los 65 años".

4.2.9. Líbano (FPNUL)

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, donde España patrulla en sus aguas mediterráneas para impedir el contrabando de armas. Se creó en marzo de 1978 en la ayuda al gobierno del Líbano confirmando la retirada de Israel y restaurando la paz y la seguridad internacional. También acompañó y apoyó a sus Fuerzas Armadas en el despliegue del Líbano Meridional y extender su asistencia humanitaria libre de hostilidades y garantizar el acceso voluntario y seguro a las poblaciones civiles desplazadas.

4.2.10. Abyei (UNISFA)

Son otras fuerzas provisionales de seguridad, en este caso para la Naciones Unidas de Abyei (United Nations Interim Security Force for Abyei). Cuya labor recae en proteger a los civiles y trabajadores

¹⁵ <https://news.un.org/es/story/2022/05/1509392>

humanitarios del lugar empleando la fuerza si fuese necesario. Se instalaron en el 2011 mediante la resolución 1990 y se ubican en los pasos fronterizos a causa del acuerdo de la desmilitarización del Gobierno Sudán en Abyei y permitir que las tropas etíopes controlaran el lugar.

4.2.11. Administración provisional de Kósovo (UNMIK)

Nacida en 1999 (resolución 1244) para reformar y reconstruir Kosovo encaminándola a una autonomía segura. Siguiendo las fases redactadas por el Secretario General de la ONU de entonces consolidando una autoridad y creando las estructuras pertinentes para una administración interna, restableciendo la misma administración de servicio e infraestructuras sociales, creando unas elecciones para su proceso de transición a un gobierno democrático y transfiriendo los niveles autoritarios a las instituciones pertinentes.

4.2.12. Asistencia en Sudán del Sur (UNMISS)

El pasado mes de diciembre el 70% de la región sursudanesa de Unidad quedó sumergida bajo el agua tras sufrir las peores inundaciones de los últimos 60 años.

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, junto a organizaciones humanitarias y las autoridades locales, tomó medidas inmediatas, y los ingenieros de las fuerzas de paz de Pakistán construyeron 70 kilómetros de diques para proteger la ciudad, los campamentos de familias desplazadas, el aeropuerto y las carreteras, todas ellas arterias vitales para la ayuda humanitaria y el comercio.

La Misión¹⁶ y sus socios cumplieron 100 días consecutivos de lucha contra la subida de las aguas el 4 de enero. En un auténtico esfuerzo comunitario, las familias desplazadas vigilaron el perímetro, comprobando si había grietas en los diques de barro.

Lo explica la responsable de la Oficina de Campo de la Misión en la localidad de Bentiu, Hiroko Hirahara: "Puedo decir con orgullo que todo el mundo se unió. Quiero decir que la riqueza de la gente de Bentiu es que podemos estar discutiendo aquí, allá y en cualquier parte, pero cuando se produce una emergencia, todos se unen. Trabajamos en solidaridad. Creo que estamos progresando".

En Sudán del Sur, el ganado sano no sólo es un símbolo de estatus social, sino también un sostén para muchas familias sursudanesas. Los rebaños les ayudan a poner comida en la mesa, satisfacer las necesidades nutricionales y educar a sus hijos.

La clínica veterinaria que opera una vez a la semana en la localidad de Malakal, en Sudán del Sur, se ha convertido en una gran tradición gracias a las fuerzas de paz indias que sirven en la Misión.

Ese contingente ofreció, entre 2006 y 2015, y luego en 2018, tras un paréntesis durante el recrudecimiento del conflicto en la región, servicios veterinarios gratuitos y formación para todos los agricultores locales, una acción que sirvió para garantizar la salud de su ganado.

¹⁶ <https://news.un.org/es/story/2022/05/1509392>

Al no disponer de otros veterinarios que atendieran a los animales de Malakal, los servicios veterinarios de la Misión lograron salvaron vidas y medios de subsistencia.

"Ayudar a la gente a mantener sus medios de vida contribuye enormemente a los esfuerzos de consolidación de la paz en esta joven nación", afirma el teniente coronel Phillip Varghese.

4.2.13. Observación en la India y Pakistán (UNMOGIP)

Es un grupo de observadores militares que lleva desplegada desde 1949. Se limitan a observar el alto el fuego de estas dos naciones, en los estados de Jammu y Cachemira e informar de cualquier incidencia que pudiera surgir.

4.2.14. Supervisión de la tregua en Oriente Medio ONUVT)

La primera operación de mantenimiento de paz (1948). Su objetivo era la de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos Armisticios formado por Israel, Egipto, Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria manteniendo el alto el fuego. Actualmente sigue en curso, pro lo que es también la más antigua.

4.3. La no intervención en el conflicto Rusia – Ucrania

En cuanto al conflicto/guerra que en la actualidad existe entre los países de Rusia y Ucrania, la no intervención de las Naciones Unidas se debe a que ninguno de los dos países ha dado su consentimiento para ello. Teniendo en cuenta que Rusia pertenece a la membresía permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que Rusia, junto con Estados Unidos, tienen el derecho al veto.

4.4. El género en las Naciones Unidas

Sobre la incorporación de mujeres soldado en los cascos azules, es una asignatura aún pendiente, si bien se está potenciando su presencia ante la masiva afectación directa de las guerras y mafias sobre mujeres y niños, generando con aquellas una mayor confianza y ofreciendo capacidades psicosociales más adecuadas para la resolución de los conflictos y peligros que ambos sufren.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, inició su jornada, con motivo del Día Internacional del Personal de la Paz de la ONU 2022, participando en una ceremonia en memoria del personal fallecido en servicio y posteriormente entregó diversas condecoraciones en homenaje a los 117 hombres y mujeres que perdieron la vida en 2021 al servicio de la paz.

Los familiares del fallecido capitán Abdelrazakh Hamit Bahar, de Chad, recibieron la máxima distinción de las Naciones Unidas por el excepcional valor demostrado durante su servicio en la misión de paz de la ONU en Mali. El Premio Anual de las Naciones Unidas al Mejor Defensor Militar de las Cuestiones de Género recayó por primera vez en un casco azul de Zimbabwe.

La comandante Winnet Zharare, que recientemente completó su servicio como observadora militar en la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, recibió el galardón de manos de Guterres.

El titular de la ONU elogió a Zharare y destacó que durante años ha defendido firmemente la igualdad de género y el reconocimiento de las mujeres como responsables de la toma de decisiones y como líderes y pidió la paridad “dentro de sus propias filas y entre las fuerzas militares locales y las comunidades de acogida”.

En clave de género, Guterres resaltó que las mujeres que trabajan en el mantenimiento de la paz “marcan una profunda diferencia” y ayudan a la Organización “a realizar su trabajo de forma más inclusiva y eficaz”.

“Salvan y cambian vidas. Por eso nos esforzamos constantemente por aumentar el número de mujeres en las operaciones de paz -ya sean militares, policiales o civiles- **y por alcanzar la paridad de género en todas partes**”.

4.5. Cascos Blancos

Entre las alternativas aparecidas a los Cascos Azules están, por ejemplo, los Cascos Blancos, que no son un organismo internacional ni dependiente de la ONU y que actúan a través de una red de vínculos de cooperación, con una actuación de tinte humanitario; otra es la diplomacia vaticana, bautizada como “cascos azules de Dios” cuando es la Comunidad San Egidio la que actúa mediando en numerosos conflictos.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, aseguró en febrero que el mundo se enfrentaba “a la mayor crisis de paz y seguridad de los últimos años” dando alusión a que tanto el sistema internacional como las Naciones Unidas estaban siendo puestos a prueba.

5. CONCLUSIONES

Para mantener la paz, primero debe de existir en aquellos lugares donde se cree el conflicto. Imponer la paz a la fuerza también tiene sus consecuencias tanto a favor como en contra de los principios de los que se rige la Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

1. Se podía decir que el concepto de mantenimiento de la paz ha ido evolucionando. Pasando de ser una acción de arbitraje entre las partes enfrentadas teniendo que, en casos extremos, hacer uso de la fuerza; a ser una ayuda humanitaria para el restablecimiento del orden en los ámbitos que se hayan quedado más vulnerables. Un apoyo para evitar la desaparición del estado. Y una garantía de respaldo y apoyo mundial para las esferas más afectadas por las partes.

Con ello, se evita también ver la figura de las Naciones Unidas como una amenaza en un conflicto interno entre estados. Debido a que las disputas que se generan a nivel internacional entre países, hablo de disputas en el que se empleen armas, se encuentran de manera interestatal o entre estados que mantienen una relación geopolítica.

2. Quizás también, en el caso de las resoluciones existentes, debería haber un seguimiento mediante auditorías bélicas para evitar futuros conflictos que puedan generar un desorden o una inseguridad entre las partes y que conlleve a otra disputa armada.

Al fin y al cabo, el mantenimiento internacional de este tipo de operaciones genera unos gastos que se pueden amenizar invirtiendo más en otras medidas de resolución de conflictos entre las partes, o, en su defecto, la prevención de estos.

Cabe destacar que la principal finalidad de estas operaciones de mantenimiento de la paz era la de mantener vigiladas las líneas fronterizas en los lugares donde se habían desatados y, supuestamente, resuelto conflictos y los monitorizar los acuerdos de paz en aquellos lugares donde

hubiera conflictos en el que hubiese presencia de armas. Todo ello, ligado a una amplia evolución en cuanto a funciones debido a las expectativas (sobre todo políticas) que se daban según se encontraban nuevas injerencias en los procesos de mantenimiento; ampliando así sus intereses por promover y proteger los Derechos Humanos y las cuestiones relacionadas con los temas de género. Ya que se empezó a tomar en cuenta la victimización que podrían sufrir los civiles en los conflictos bélicos, la parte más vulnerable y afectada en estas situaciones.

3. La evolución observada en estas operaciones de mantenimiento de paz en las Naciones Unidas no solo ha sido por razones externas a la organización, sino que esta hizo una serie de autoevaluaciones para poderse atribuir nuevos objetivos que pudiesen dar una imagen positiva en cuanto su finalidad, de tal forma que las partes combatientes también viesen unas labores dignamente humanitarias y no solo un arbitro estorbo entre sus discusiones.

Basándose en los Derechos Humanos se crearon unas medidas altamente preventivas en las que hace partícipe a los diferentes sujetos tanto pasivos como activos de todo conflicto: civiles, policías y militares (*Informe Brahimi* (2000) by Kofi Annan). Y como última iniciativa, en cuanto a secretarios generales confiere, la capacidad posible de asignar a estas operaciones una contribución de solucionar conflictos políticos, ya que estos también afectan a gran parte de la sociedad (*Action for Peacekeeping* (2018) Antonio Guterres).

La mayoría de los conflictos eran en guerras civiles (conflictos internos). Entonces la única injerencia legal que cabe en una beligerancia de esa índole, según la normativa de las Naciones Unidas, sería la de ayuda humanitaria. Para ello, el informe de la ONU “un programa de paz” en su párrafo 53 explica cómo actuaría en cuanto a consolidación de la paz en dichas disputas.

4. Este papel evolutivo también ha ido paliando las cuestiones de género que, desde la RES 1325 (2000) hizo que se desarrollara la agenda de “Mujer, Paz y Desarrollo” donde se trataron temas sobre la eliminación de la

discriminación contra la mujer con dos finalidades: erradicar los abusos o violencia a en el ámbito civil y en el propio de los mantenedores de paz, y promocionar al colectivo en su inclusión como operadoras de mantenimiento de paz.

Tiene gran relevancia la imparcialidad de esos operadores teniendo en cuenta que, en ocasiones, una de las partes del conflicto suele ser el mismo gobierno, con el inconveniente de que este uso su propia fuerza militar o, por el contrario, esa fuerza militar forme parte contraria a la del gobierno. En casos como la UNMISS (Sudán del Sur) hubo que hacer uso de emplazamientos militares para perseverar la protección de víctimas internas desplazadas por el conflicto que le albergaba. Clave de éxito que evitó las numerosas violaciones de derechos humanos a los que se enfrentaban día tras día. Pero teniendo en cuenta que no solo la protección es el fin de las operaciones de mantenimiento, sino que también se ha de conseguir soluciones políticas para pacificar el territorio en conflicto.

5. Teniendo en cuenta la gravedad de los asuntos en los que se encuentran estas operaciones, sobre todo de carácter armado, también se han focalizado nuevos objetivos fruto de la evolución de este departamento (en cuanto evolucionan los conflictos, también sus objetivos a tratar). Se trata de que todo el personal que forme parte de este grupo operativo pueda gozar de un entorno seguro y garantizado junto con la misma protección que se le puede dar a los civiles (*Informe Dos Santos (2017)*). Toda violación a dicha protección debería ser penado para sus responsables a través de mecanismos de justicia penal internacional. no por ello, este mecanismo será el único en mantener la seguridad y protección del personal, también entrarían otros aspectos como los de inteligencia, tecnológicos o logísticos.

6. Las operaciones de paz tienen gran importancia en el medio de resolución de conflictos, pese haber sido cuestionado por sus conflictos relacionado en temas de explotación y abusos sexuales, que en un principio no pudo reconocer probatoriamente, fue motivo suficiente para poder realizar programas para evitar que se den esos asuntos con su política tolerancia

cero. Gran ejemplo de efectividad de estos programas recayó en la expulsión de unos 600 cascos azules que fueron identificados en el famoso revuelo de abusos sexuales en la República Democrática del Congo. Temas ajenos a la impunidad que pueden ser tratados por la Corte Penal Internacional.

Cabe destacar que la diferencia entre la lucha por la preservación de los Derechos Humanos y la Agenda de “Mujer, Paz y Seguridad” tienen por una parte un camino similar, pero por otra una vía totalmente distinta. Ya que los casos de violencia sexual que se han podido dar, entra dentro de una serie de violaciones de derechos, por los que se encuentran dentro de lo que podría considerarse un delito contra la humanidad. Pero la diferencia erradica en que la vulneración de la víctima es mayor por su género, lo que profundiza más la situación a tratar y la protección devengada. Ya que serían víctimas a las que se le sumarían una protección más que el resto de las víctimas, la de explotación sexual.

Todo ello se refleja en que la evolución del trabajo de los operadores de paz, a lo largo de los años, actualmente se basa en la inclusión y empoderamiento del género femenino, como medida preventiva, con el fin de proteger ese grupo vulnerable en el ámbito victimario, civil, policial, militar, o dentro del grupo de operadores mixtos. También es importante tener en cuenta que dependiendo de la misión en la que nos encontremos, se enfatizará de mayor o menor modo en ciertos temas, ya que no es lo mismo tratar temas de género en la UNMIK (Kosovo), que en la UNMISS (Sudán del Sur), donde en este último se da más importancia a cuestiones de género.

Los operadores de paz, tanto el personal civil como el policial y militar, deberán estar formados como mínimo en cuanto a Derechos Humanos y la agenda Mujer, Paz y Seguridad. Para que todo ello siga un buen curso, se han creado asesores en cuestiones de género, asesores de protección de la mujer y Puntos Focales de Género dentro de los contingentes militares que se encuentran en las misiones. Pero este es un proceso que aun se está llevando a cabo ya que también la formación de este personal dependerá del estado que lidere el contingente militar, todo está enlazado en cuanto si no hay una buena coordinación para tratar los temas de protección de los derechos humanos, tampoco podemos ver viable el resto de las cuestiones para las operaciones.

7. Como se refleja al principio de la conclusión, conforme van evolucionando los conflictos, las operaciones de paz se van adaptando a los nuevos retos y eso crea una evolución también del órgano. La evolución de los conflictos no solo implica las nuevas tecnologías o metas que se introduzcan para poder conseguir su propósito, sino que también entraría las nuevas vulnerabilidades que se vayan encontrando, que quizás antes existían, pero no se les daba toda la importancia que, conforme han ido pasando los años, se les está dando. La sociedad evoluciona, su mentalidad también, por lo que los intereses respecto a la vida son diferentes o mayores de lo que antes se podía percibir socialmente. Todo ello es lo que implica mayoritariamente la evolución que ha habido a lo largo de los años en las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas.

8. Hay un concepto que se quizás habría que valorar en el aspecto del consentimiento, dado que se alude a que los OMP solo pueden actuar, a no ser que nos encontremos bajo una acción del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, con el consentimiento de todas las partes; en el caso de conflictos en los que el gobierno no forma parte de estas, sino grupo de guerrilleros que se extienden por distintos territorios del estado, sería discutible el hablar de un consentimiento total, por lo menos para poder desplegar la operación en la parte que lo solicitase o consintiese. Pero estos casos también son los que directamente se opta por ser evaluados por el Consejo de Seguridad para determinarlos como operaciones en las que no hiciese falta el consentimiento. Son estudios en los que no se puede generalizar un modo de proceder, ya que cada conflicto tiene sus características propias.

El Departamento de Operaciones de Paz de la ONU elaboró en 2008 un documento en donde se reflejaban guías y nuevos principios para este tipo de operaciones, lo que se refleja en cómo se ha tenido que ir determinando los diferentes tipos de operaciones según el proceso en el que se encontraban los conflictos, otro aspecto que demuestra como la evolución de estos programas ha ido afirmando su efectividad hasta el presente.

9. Pero todo ello se limita a un precepto. Los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad: China, Francia, Federación de Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Solo uno de ellos, puede evitar la aprobación de cualquier resolución que se encomiende. Son los 5 miembros permanentes de los 15 que forman el Consejo de Seguridad (España lleva ya 6 años sin formar parte del Consejo). Esto hace que se cuestionen los intereses que tienen estos 5 miembros, sean de tipo económico, político, estratégico o de otra índole, en los conflictos que se den para que se determine si hubiese o no que actuar antes una misión coercitiva del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. O la imposición de la sanción a un país de su entorno. Las operaciones estarían limitadas meramente a ayuda humanitaria de la cual se haría cargo otros departamentos de las Naciones Unidas como ACNUR (ayuda al refugiado). Aunque la asamblea general resuelva sanciones, el sistema operacional de cascos azules no podría intervenir. Un leve ejemplo podría ser la actual guerra que se encuentra entre Rusia y Ucrania, en la que el derecho a veto de Rusia limita las actuaciones en las misiones de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Los artículos del Capítulo VII de la Carta de Las Naciones Unidas son los que introducen a la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Este tipo de situaciones “no previstas” son las que hacen que se reformen o actualicen las medidas o resoluciones que afectan a todo el sistema operacional de las Naciones Unidas. Por eso, no se puede decir que las Operaciones de Mantenimiento de Paz estén obsoletas no sean efectivas, porque se demuestra que se van parcheando todos esos agujeros que se crean a medidas que los conflictos suceden. Los motivos de los conflictos han cambiado tanto geográfica como motivacionalmente. Por lo que habría que evaluar el contexto actual en el que nos encontramos para ver cómo la organización reestructura su normativa (partiendo del Consejo de Seguridad) para que las situaciones actuales no se vuelvan a dar y seguir confirmando la constante evolución de las tan necesitadas funciones de los Cascos Azules.

10. La frase que se mencionaba en el punto anterior de Antonio Guterres (Secretario General de las Naciones Unidas) que dijo justo cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania: *el mundo se enfrenta a la mayor crisis de paz y seguridad de los últimos años*, dando alusión a que tanto el sistema internacional como las Naciones Unidas estaban siendo puestos a prueba; es la respuesta a qué cambios se necesitan para que las Operaciones de Paz tengan una efectividad plena y que los Cascos Azules tengan una imagen claramente protectora y mantenedora de los derechos humanos, anteponiendo los derechos universales sobre otros tipos de intereses, sobre todo políticos y no dañando la imagen de unas Naciones Unidas que solo sirven para los intereses de unos pocos. Un choque entre conflictos de intereses, ya que estas grandes potencias, también son las que mayoritariamente alimentan estas Operaciones en costes humanos y logísticos, formación, etc.; unido al coste elevado de ciertas operaciones de mantenimiento que llevan unos 70 años en funcionamiento.

11. Se debería valorar más el tema del derecho a veto o la gestión de su implicación en las resoluciones y también la voluntad mayoritaria de las partes de búsqueda de solución de conflicto, para así que el departamento mantenedor tenga las funciones de un mediador internacional, independientemente del carácter juzgador que ostentase el Tribunal Internacional. Y aquella parte que rechazase solucionar el conflicto o declarar la paz, no solo sancionarlo, sino también poder intervenirle según los casos de excepción del consentimiento total reflejados en la Carta de las Naciones Unidas.

12. Por otra parte, independientemente del conflicto de intereses que puedan existir entre grandes potencias dentro de la organización, las Naciones Unidas es un organismo que sirve como árbitro en todo tipo de problemáticas que puedan surgir en contra de los derechos humanos. Para ello, se subdivide en varios organismos, agencias, fondos y programas. Los Cascos Azules, que se dedican a proteger a los civiles, prevenir los conflictos y fortalecer el estado de derecho, deben respetar unas normas de conductas basadas en el respeto de las leyes, las costumbres y las prácticas locales del lugar donde se estén destinados, tener un trato respetuoso, cortés y

considerado con los habitantes del país anfitrión y actuar siempre con total imparcialidad, integridad y tacto. Y las Naciones Unidas y sus Estados Miembros presentan una garantía de ser investigada cualquier acusación (creíble y con denuncia fundamentadas) adoptando la medida oportuna.

Para hacer frente a esas faltas de conducta, elabora una estrategia de prevención de faltas, aplicación efectiva de las normas y medidas correctivas a través de formaciones previa al despliegue de la misión y obligatoria para cada uno de los integrantes (personal civil, militar y policial), campañas de aumento de la sensibilización, normas claras de conducta, investigaciones internas y medidas disciplinarias y asistencia a víctimas de la explotación y abusos sexuales cometidos por personal de la ONU (con su política de tolerancia cero). Esta regulación mantiene de manera actualizada al personal mantenedor en las operaciones de paz con la garantía de una eficacia estimada.

13. Con todo ello, se puede llegar a concluir que la intervención de los Cascos Azules en la observación y mantenimiento de los Derechos Humanos es totalmente necesaria para proteger los derechos de los afectados en los conflictos en sus 3 fases de victimología, efectiva en cuanto a los resultados obtenidos en las numerosas misiones en las que han intervenido y duradera en cuanto siga evolucionando según los nuevos tipos de conflictos se vayan generando para poder conseguir la Paz.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Naciones Unidas, Mantenimiento de la paz: <https://peacekeeping.un.org/es>
- Suplemento de "UN PROGRAMA DE PAZ": Documento de posición del Secretario General presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas (1995). <https://digitallibrary.un.org>
- Resolución S/RES/2634 (2022) Paz y seguridad en África (La protección marítima en el Golfo de Guinea). <https://documents-dds-ny.un.org>
- Carta de las Naciones Unidas: <https://www.un.org/es/about-us/un-charter>
- Cascos Azules. <https://peacekeeping.un.org/es/military>
- FUENTE COBO, I.: Operaciones de paz para el siglo XXI: Un concepto en evolución, Universidad de Granada (Granada, 1998)
- Declaración Universal de los DD.HH. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- GARRIDO REBOLLEDO, V.: Los Cascos Azules y el Proceso de Paz
- Definición DD.HH. <https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/que-son-derechos-humanos>
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Operaciones de Mantenimiento de la paz. Disponible en: <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/OperacionesDeMantenimientoDeLaPaz>
- Depaula y Azzollini: Predictores culturales de la efectividad decisoria: Estudio experimental con cascos azules argentinos. (*Revista de Psicología Vol. 37 (1), 2019 (ISSN 0254-9247)*)
- Premio Príncipe de Asturias. <https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados>
- Prensa Secretario General ONU: <https://new.un.org/es/story/2022/02/15044462>
- Gastaldo Palop, Francisco José (2018). Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas: Vigencia de sus principios fundamentales ante el reto de los conflictos actuales. <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/68337/Tesis%20FJGastaldo%20v.3.r3.pdf?sequence=1>
- Avello Martínez, María (2019). Derechos Humanos y cuestiones de género en las operaciones de mantenimiento de la paz: http://espacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-DeryCSoc-Mavello/AVELLO_MARTINEZ_Maria_Tesis.pdf
- Rodríguez Vergara, Juan Sebastián (2014). La ONU y los cascos azules en el campo de acción de las operaciones de paz: ¿efectividad o fracaso?.: <http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/118/1/La%20ONU%20y%20Los%20Cascos%20Azules.pdf>
- Consigli y Valladares (1988). Las Operaciones de mantenimiento de la paz y el Derecho Internacional Humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja: <http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlhv.htm>.
- Palacián de Inza, Blanca (2012). Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en curso de Naciones Unidas. (*Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documento de análisis 14/2012*)
- Estadísticas sobre la Dependencia de Conducta y Disciplina de las Naciones Unidas: <https://conduct.unmissions.org/data>

7. ANEXOS

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ más información sobre nuestras 12 misiones

Leaflet | Produced by: UN Geospatial

Ver todas las operaciones de mantenimiento de la paz

Haga click en un marcador del mapa para seleccionar una misión

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ más información sobre nuestras 12 misiones

Leaflet | Produced by: UN Geospatial

Ver todas las operaciones de mantenimiento de la paz

Haga click en un marcador del mapa para seleccionar una misión

Fuente: <https://peacekeeping.un.org/es>

Security Staff of UNSBV (2012)

